

KORELASI PARA NABI ISRAEL DENGAN PRAKTEK NUBUAT TIMUR DEKAT KUNO

Pieter G.O. Sunkudon

*Sekolah Tinggi Teologi Injili Indoneia - Palu
E-mail: pietersunkudon@gmail.com*

Abstract

This study aims to explore the relationship between Israelite prophets and prophetic practices in the Ancient Near East. Using a qualitative interpretative method, this research analyzes biblical sources and ancient literature to identify similarities and differences in prophecy. The results reveal that while there are similarities in terms of terminology and methods of interacting with the "divine" between the prophets of Israel and the seers of the Ancient Near East, significant differences exist in their purpose, message, and object of worship. Israelite prophets strictly adhered to the Torah and delivered messages directly from Yahweh, in contrast to the prophets of the Ancient Near East who often interacted with various deities. In conclusion, the prophetic models in the Ancient Near East offer insights that help understand the spiritual dynamics of Israel and highlight the uniqueness of the prophetic calling in the biblical context..

Keywords: *Israelite prophets, Ancient Near East, Prophecy, Torah, Yahweh.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara para nabi Israel dan praktik-praktik nubuat di wilayah Timur Dekat Kuno. Dengan memanfaatkan metode interpretatif kualitatif, penelitian ini menganalisis sumber-sumber Alkitab dan literatur kuno untuk menemukan kesamaan dan perbedaan dalam hal nubuatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa kesamaan istilah dan cara berinteraksi dengan "yang ilahi" antara nabi-nabi Israel dan para peramal dari Timur Dekat Kuno, terdapat perbedaan esensial dalam tujuan, pesan, dan objek penyembahan. Nabi-nabi Yahweh tidak hanya menuruti hukum Taurat, tetapi juga menyampaikan pesan yang langsung dari Tuhan, berbeda dengan nabi-nabi Timur Dekat yang sering berhubungan dengan beragam ilah. Kesimpulannya, model kenabian di Timur Dekat memberikan wawasan yang membantu dalam memahami dinamika spiritual di Israel dan mengajarkan tentang keunikan panggilan kenabian dalam konteks Alkitab.

Kata Kunci: Nabi Israel, Timur Dekat Kuno, Nubuatan, Taurat, Yahweh.

PENDAHULUAN

Sepanjang perjalanan sejarah Israel, dari periode Daud dan Salomo hingga periode penjajahan Persia, tercatat ada sekitar lima puluh nabi yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan Firman-Nya kepada Israel dan bangsa-bangsa,¹ dengan pesan, cara dan keunikan masing-masing. Ini menunjukkan bahwa signifikansi study terhadap pelayanan nabi-nabi tersebut bukanlah sesuatu yang dapat ditawar.

Berbicara mengenai study biblika, yakni study hermeneutik induktif, paling tidak ada enam hal penting yang tidak dapat diabaikan, yaitu dalam pelajaran Metode Mempelajari Alkitab biasa disebut dengan istilah, *kontekstual, gramatikal, literal, historikal, teologikal, serta tujuan penulisan*.¹ Pendekatan terhadap Alkitab dengan pokok-pokok tersebut, diyakini penulis, dapat menghindarkan setiap penafsir dari kekeliruan interpretasi.

Paparan mengenai hubungan praktek nubuatan di Timur Dekat kuno dengan nabi-nabi Israel ini, jelas berhubungan langsung dengan metode penafsiran di atas. Risalah berikut ini bertujuan untuk mengemukakan beberapa pokok penting mengenai kenabian daerah Timur Dekat Kuno dalam hubungannya

dengan kenabian di daerah Israel, dalam hal ini nabi Yahweh. Istilah Sabat mengingatkan perihal berhenti dari pekerjaan atau aktifitas untuk sejenak beristirahat istirahat,¹ atau hari yang menjadi waktu bagi gereja Advent beribadah di hari Sabtu, bahkan dengan salah satu hukum dalam 10 hukum yang terdapat dalam Keluaran pasal 20. Meskipun sebenarnya pengertian sabat lebih luas dari semua hal tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian interpretive kualitatif, karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.² Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian dalam artikel ini dilakukan dengan mencari data-data berkenaan dengan praktek Sabat dalam kehidupan bangsa Israel dalam sejarah, secara khusus dalam Kitab Keluaran dan Imam. Selanjutnya melakukan interpretasi tentang relevansi praktek Sabat dalam Perjanjian Lama dan kehidupan umat Tuhan hari ini.

¹ {Formatting Citation}

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari perspektif perkembangan masyarakat secara sosial, daerah yang disebut “timur dekat kuno” dapat dikatakan sebagai asal-muasal munculnya kehidupan religi yang ketat sekaligus kompleks. Dari berbagai sumber, baik dari Alkitab maupun literatur-literatur dari peradaban kuno, jelas bahwa kesadaran akan eksistensi penguasa di luar diri manusia adalah sangat disadari oleh masyarakat pada umumnya. Adanya dewa-dewa yang disembah baik secara pribadi maupun secara nasional oleh suatu bangsa merupakan bukti dari keadaan di atas. Sekalipun pada masa Nimrod (Kej. 10:8-12; 11:1-4), terlihat humanisme yang persisten.

Sebutan Alkitab bagi “Rohaniawan”

Timur Dekat Kuno

Sebutan “rohaniawan” yang penulis maksudkan di atas, merujuk kepada orang-orang di luar Israel yang berprofesi seperti halnya para nabi Israel. Para nabi daerah Timur Dekat kuno ini dikenal dengan beberapa istilah dalam Alkitab. Pertama, *m^{1/2}ašš^{1/2}pîm*. Dalam *Alkitab Terjemahan Baru* diterjemahkan “ahli sihir,”¹ yakni di Mesir dan Babel (Kel. 7:11; Dan. 2:2). Kedua, *n^{1/2}i^{1/2}m*. Istilah ini berarti “nabi-nabi” (untuk Baal) (1 Raj. 18:19). Ketiga, *±æn^{1/2}nîm*. Istilah ini berarti “ahli nujum/

peramal/tukang tenung” (Yes. 2:6); Keempat, *qæs^{1/2}mîm*. Istilah ini disebut juga petenung (dari bangsa Filistin) (1 Sam. 6:2); dan kelima, *ba^{1/2}lat-±ôb*. Dalam 1 Samuel 28:7-9, ia disebut “pemanggil arwah” yakni di Endor.¹ Tentu saja masih ada istilah lain bagi mereka, namun beberapa pokok penting lainnya akan di paparkan lebih lanjut dalam bagian-bagian berikut.

Tinjauan Terhadap Beberapa Daerah di Timur Dekat

Tentang aktifitas nubuatan, ramalan ataupun yang juga dikenal dengan “prediksi,” telah dikemukakan lewat temuan-temuan dari beberapa daerah di Timur Dekat. Tempat-tempat yang telah dikenal sebagai pusat-pusat peradaban kuno kelihatannya menyimpan berbagai bukti tentang latar belakang segala sisi kehidupan, termasuk keagamaan. Berikut tinjauan terhadap beberapa lokasi penting sehubungan dengan pokok ini.

Nubuat di Mesir Kuno

Perkembangan kehidupan sosial dan budaya Mesir kuno tidak terlepas dari kehidupan religi yang menarik. Kepercayaan terhadap dewa-dewi yang disembah di daerah-daerah tertentu, tersebar di seluruh negeri. Seperti, Petah,

dewa pencipta di Memfis; Tot, dewa pengetahuan dan bulan di Hermopolis; Amun ‘yang tersembunyi,’ dewa di Tebes, yang mengungguli dewa perang Mentu di sana; Hator, dewi sukacita di Dendera; juga beberapa dewa alam semesta lainnya seperti, Re’ atau Atum, dewa matahari dan putrinya Ma’et; Nut, dewa angkasa; Syu, Geb dan Nu, dewa-dewa Udara, bumi dan air; serta masih banyak lagi yang tidak sempat disebutkan di sini. Yang mana mereka semua diperlakukan sebagaimana raja-raja manusia.¹ Hal ini telah berkembang pesat sejak jaman pra-sejarah.

Eksistensi para dewa Mesir ini, pada dasarnya sangat bergantung pada para rohaniawannya yang berlaku sebagai perantara dan fungsi keagamaan lainnya. Mereka adalah orang-orang yang diyakini memiliki hubungan khusus dengan para dewa yang disembah, baik oleh para raja dan bangsawan maupun masyarakat pada umumnya. Bersama dengan para firaun, mereka ini adalah orang-orang yang mengabdikan bagi negaranya lewat pelayanan di kuil-kuil.¹

Di Mesir orang-orang yang menjalankan ritual rohani ini, disebut dengan beberapa istilah, sesuai dengan tingkatan kedudukan mereka. Yang duduk pada tingkatan pertama disebut, *ue^ob*, mereka adalah orang-orang yang berwenang atas minuman dan makanan

untuk persembahan serta pemeriksaan terhadap hewan-hewan yang akan dipersembahkan sebagai korban penyucian. Berikutnya ialah *cherueb*, mereka adalah orang-orang yang menjalankan ritual-ritual keagamaan yang bersifat magis pada perayaan-perayaan di kuil. Dan tingkatan yang paling umum disebut, *memu neter* atau “para pelayan tuhan.” Mereka ini berwenang sebagai pengurus kuil dan juga memberikan ramalan. Tingkatan yang terakhir ini dalam bahasa Yunani disebut *profh,thj* (*profhtes*) atau dalam bahasa Inggris *prophet* atau “nabi.”¹

Sekalipun agak berbeda dengan cara kerja para nabi Israel, sebagaimana yang dikemukakan Vriezen,¹ namun ramalan-ramalan yang diberikan oleh “para pelayan tuhan” ini seperti biasa berasal dari obyek-obyek manipulatif atau juga penafsiran dari tanda-tanda serta mimpi. Kebanyakan dari prediksi yang dikemukakan ialah sehubungan dengan masa depan.¹ Sebagian dari praktek ini dikemukakan dalam Alkitab (Lih. Kel. 7:11, 22; 8:7,18).

Nubuat di Daerah Sekitar Kanaan

Jauh sebelum bangsa Israel memasuki daerah Kanaan, aktifitas nubuatan di daerah ini telah berlangsung lama. Ini dibuktikan oleh beberapa hasil temuan teks arkeologis dari nabi-nabi

Kanaan itu sendiri. Sebuah kisah dari Mesir tentang “Perjalanan Wen-Amon ke Fenesia” merupakan cerita yang mengandung muatan aktifitas nubuatan di tanah Kanaan (1100 SM). Kenyataan ini dapat dibandingkan dengan kisah Bileam bin Beor (Bil. 22-24).¹

Vriezen juga menginformasikan tentang data dari inskripsi Zakir, Raja Hamat yang menunjukkan penerimaan “ilham” melalui pelihat dan petenung. Ini diyakini sebagai jawaban doa sang raja.¹ Yang mana melalui para nabi dan pelihat daerah itu ia menerima pesan bahwa sang dewa (Be'elshamayn) akan menyelamatkannya dari serangan koalisi Siria (abad 8 atau 9).¹

Adapun terminologi istilah “pelihat” dalam bahasa Aram ialah, *μzyn*, memiliki akar kata yang sama dengan istilah *μæzeh* dalam bahasa Ibrani. Sedangkan istilah yang diterjemahkan “nabi” (Aram *±ddn*) dapat berarti “jawaban, memberikan sebuah pesan.”¹

Pengaruh Palestina yang paling kuat terhadap nubuatan dalam bangsa Israel adalah penyembahan kepada Baal. Doa-doa, tari-tarian dan memutilasi diri sendiri oleh para nabi Baal dan Asyera adalah hal yang sangat terkenal sebagai pertunjukan di gunung Karmel (1 Raj. 18), namun teks Alkitab tidak mengemukakan secara jelas tentang bagaimana tanggung jawab serta

peran profetik mereka. Memang Yeremia secara spesifik menunjuk kepada nabi-nabi Baal yang bernubuat oleh Baal (Jer. 2:8; 23:13), namun itu tidak mengindikasikan muatan dari apa yang mereka nubuatkan. Kasus yang sangat menyedihkan dalam sejarah raja-raja Israel terjadi yakni, ketika Ahazia mengirim utusan kepada Baal-Zebub sehubungan dengan penyakit yang dideritanya. Tetapi dalam teks tersebut tidak ada keterangan lebih lanjut tentang nabi Baal. Selain itu, juga ketika orang Filistin terkena wabah penyakit setelah mengangkut tabut Tuhan, mereka hanya datang kepada imam-imam (Baal) dan para petenung untuk meminta nasehat (1 Sam. 6:2). Dalam bagian inipun tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang para nabi ini.¹

Dalam inskripsinya, Idrimi dari Alalakh melaporkan bahwa, dalam pengasingannya di Emar ia melakukan ramalan dengan cara menafsirkan pola terbang burung-burung dan menyelidiki susunan usus domba. Sayangnya bukti-bukti yang ada tidak cukup memverifikasi keberadaannya sebagai nabi di Ugarit. Namun ada juga bukti dari Ebla tentang orang-orang yang disebut *nabi^oʔtum*, mereka adalah orang-orang yang setingkat dengan nabi. Selain itu nabi-nabi di Kanaan dan Siria ternyata juga sering dikenal

dengan sebutan *n®»î°îm* dalam Perjanjian Lama.¹

Namun demikian, berdasarkan istilah *muhhun* yang berarti “kehilangan akal” atau “tidak menyadari,” untuk daerah Fenisia, terlihat bahwa ada praktek kenabian di sana yang bersifat ekstatik. Hal ini tercatat dalam cerita tentang Wen-Amon ketika menerima wahyu dari seorang hamba yang dalam keadaan ekstase.¹

Temuan-temuan di Mari (Mesopotamia)

Tulisan-tulisan kuno yang ditemukan di Mari secara praktis mengemukakan beberapa ciri dari pertanda yang diyakini pada masa itu, temuan-temuan tersebut secara langsung menjelaskan bagaimana para nabi dan ahli nجوم Mesopotamia dari periode Babel Tua (1894-1595 SM) menyampaikan ramalan-ramalan mereka.¹ Tiga kelompok tulisan yang lebih dari seratus tulisan kuno yang ditemukan, yakni dikenal dengan, *šumma 1lu*, *šumma izbu*, dan *enÿma Anu Enlil*, mencatat tentang tanda-tanda penting sehubungan dengan perilaku hewan dan manusia serta suatu kelahiran yang tidak sempurna.¹

Adapun oleh para nabi di Mesopotamia, untuk mengetahui kehendak para dewa, mereka menafsirkannya dengan memperhatikan pola-pola yang berlaku

pada benda-benda yang ada disekitar mereka, seperti bagaimana minyak yang menetes di air, bagaimana bentuk asap yang naik dari sesuatu yang terbakar, susunan usus hewan, pergerakan dan hubungan timbal balik dari bintang-bintang, dan juga mimpi-mimpi.¹

Di Mesopotamia Kuno, juga ada beberapa sebutan yang digunakan bagi orang-orang yang diidentifikasi sebagai “rohaniawan.” Pertama, sang *1pilu* (atau *1piltu*), yang berarti “sang pemberi jawaban.” Nampaknya para *1pilu* bukanlah berasal dari para pelayan di kuil, namun kebanyakan dari mereka bahkan berasal dari luar daerah Mari seperti Aleppo dan Sippar. Biasanya mereka datang dari kuil-kuil mereka masing-masing, untuk mengemukakan dukungan terhadap raja dan penghukuman terhadap para lawan raja.¹

Kedua, tiga teks Mari menunjuk kepada *assinnu*, para pelayan kuil yang biasanya menari, menyanyi dan terkadang memainkan peran sebagai lawan untuk berhubungan seks dalam perayaan-perayaan religi. Ramalan-ramalan mereka pun berhubungan dengan keamanan raja Mari. Kelompok yang ketiga disebut *muhhû* (*muhhûtu*), mereka adalah orang-orang yang sering berekstase ketika menafsirkan sesuatu, atau yang biasa disebut dengan nabi ekstatik.¹

Selain itu masih ada beberapa istilah lain yang menunjuk kepada para peramal di Mesopotamia, seperti *b¹rû* (pelihat); *mahhû*, yakni orang yang juga memberikan pertanda-pertanda, mimpi-mimpi dan ramalan-ramalan yang positif bagi para raja; *raggintû*, yakni wanita yang menyampaikan pesan ilahi kepada dewi Ishtar atau Ninlil; *šabrû*, yakni orang yang bermimpi menerima penglihatan dari Ishtar sehubungan perintah Arbela kepada Asyurbanipal tentang hal-hal kemiliteran; yang terakhir sang *šçlÿtu*, yaitu wanita yang memiliki fungsi kultus namun juga menerima ramalan dari Ishtar mengenai jaminan kepada Esarhadon yang diberikan oleh Arbela.¹

Tentu saja masih ada informasi lain tentang praktek kenabian dari beberapa daerah di Timur Dekat Kuno lainnya, seperti Moab, yakni tentang pesan ilahi kepada raja Mesya yang disuruh berperang merebut daerah Nebo dari tangan Israel (sekitar th. 850 sM). Juga dari daerah Arab-Badui, yang mana metode peramalannya juga dilakukan dengan cara memperhatikan tanda-tanda alam dan menyelidiki terbangnya burung-burung. Adapun mereka ini sering dikenal dengan sebutan *kahin* dan *khazi* (band. Bhs. Ibrani *kohen* dan *khozeh*), yang berarti “hamba Allah;” *penyair*, yaitu orang yang berfungsi sebagai penyemangat dalam peperangan; serta orang

yang disebut *katib*, yaitu orang yang mengucapkan kata-kata yang menentukan, dan melontarkan kutukan terhadap musuh dalam rangka peperangan. Ketiga kelompok ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda, namun memiliki hubungan yang erat dalam dunia religi mereka.¹

TINJAUAN TERHADAP KENABIAN ISRAEL

Setelah pada bab sebelumnya dipaparkan tentang kenabian di daerah Timur Dekat Kuno, pada bagian ini akan dikemukakan beberapa hal penting sehubungan dengan kenabian Israel. Paparan berikut dimaksudkan untuk mengemukakan informasi pembanding terhadap “kenabian” di daerah Timur Dekat Kuno.

Definisi

Secara umum istilah yang dipakai untuk kata nabi adalah *nabi*^o, dari kata kerja *naba*^o; istilah ini berasal dari bahasa Akkadian *nabu* yang berarti “mengumumkan, suatu deklarasi, pemberi pengumuman.” Ide dasar dari nabi ini sebelumnya ialah seorang pendeklarasi, atau pemberi pengumuman, yaitu seseorang yang mengkomunikasikan suatu pesan. Dua kata lain dalam bahasa Ibrani ialah, *ro'eh* dan *hozeh*. Kedua kata ini digunakan

untuk menunjuk kepada nabi, yang keduanya berarti “seseorang yang menerima penglihatan,” dan kadang disebut “pelihat.” Ketiga istilah ini terdapat dalam 1 Tawarikh 29:29, yang mana kelihatannya mereka dikontraskan satu sama lain: dalam kisahnya, Samuel disebut si *pelihat* (*ro'eh*), Natan disebut *nabi* (*nabi*^o), dan Gad disebut *pelihat* (*hozeh*).¹

Untuk istilah *ro'eh* terlihat digunakan sekitar dua belas kali (1 Sam. 9:11,18-19; 2 Sam. 15:27; 1 Taw. 9:22; 26:28; 29:29; 2 Taw. 16:7,10; Yes. 30:10), dan tujuh di antaranya mangacu kepada Samuel. Sangat menarik di sana sebab dalam pemakaian istilah *nabi*^o pada umumnya, ia disebut sebagai *ro'eh* (1 Sam. 3:20; 2 Taw. 35:18). Juga ada istilah *hazon*, yakni kata yang secara konsisten digunakan untuk penglihatan-penglihatan profetis dalam Kitab-kitab seperti Samuel, Tawarikh, Mazmur, Amsal dan kebanyakan kitab para Nabi. Selain itu dari ketiga istilah yang umum di atas, terkadang nabi juga disebut dengan beberapa istilah seperti, “penjaga-penjaga” (Ing. *watchmen*), dalam Bahasa Ibrani *sopim* (Yer. 6:17; Yeh. 3:17; 33:2,6-7); dan *shomer* yang berarti “pengawal” (Ing. a *watchman*) (Yes. 21:11; 62:6). Adapun istilah *ro±eh*, di beberapa tempat juga diterjemahkan “gembala” (Za. 11:5,16).¹

Sebagai kesimpulannya, berdasarkan terjemahan Septuaginta, istilah yang diterjemahkan *prophetes* dan dalam terjemahan *New American Standart Bible* (NASB) serta *New International Version* (NIV) diterjemahkan dengan kata *prophet*, adalah istilah yang mengacu kepada “seseorang yang berbicara untuk orang lain,” secara khusus berarti “seseorang yang berbicara bagi dewa/ilah/Allah” dan juga sekaligus menginterpretasikan kehendak-Nya bagi manusia.¹ Dari sini istilah ini secara sederhana dapat berarti “seorang *interpreter* (penafsir/penerjemah).” Penggunaan istilah *prophetes* (nabi) dalam pengertian modern adalah bersifat post klasik dan berasal dari Septuaginta. Sejak abad pertengahan, kata *propheteia* (nubuat), kedalam bahasa Inggris dipakai sebagai dasar istilah *prediction* (prediksi), lalu akhirnya pengertian ini menjadi populer. Namun demikian pengertian yang utama dari istilah *interpretasi* bagaimanapun juga tidak akan hilang, terbukti bahwa istilah *prophet* (nabi), selalu digunakan baik dalam pengertian yang luas maupun sempit.¹

Identifikasi Nabi Yahweh

Mengingat banyaknya orang yang disebut dan mengaku nabi di daerah Timur Dekat Kuno, maka adalah sangat penting untuk mengidentifikasi secara jelas tentang

bagaimana pribadi yang disebut nabi Israel yang benar atau yang juga dapat disebut sebagai nabi Yahweh. Sehubungan dengan itu penting untuk diketahui bahwa, berdasarkan data Alkitab, sejak Musa hingga Yohanes Pembaptis, ada sekitar dua puluh nabi yang cukup terkenal, dengan peran penting mereka masing-masing,¹ dan enam belas di antaranya adalah penulis beberapa kitab yang termasuk dalam Kanon.¹

Model pelayanan kenabian yang telah berlangsung sejak jaman pra Perjanjian Lama, mengakibatkan umat Allah mengalami kesulitan dalam mengenali nabi yang berasal dari Yahweh (sekalipun banyak umat yang secara sengaja mengikuti nabi yang bukan utusan Yahweh). Namun pada dasarnya Alkitab telah mengemukakan dalam Ulangan 18:9-22 tentang hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam mengenali seorang nabi Yahweh. Bagian tersebut juga bermaksud untuk memberi arahan dasar bagi umat Allah untuk membedakan nabi Yahweh dengan nabi palsu.

Pertama, seorang nabi haruslah “dari antara saudara-saudaramu” (15). Ini berarti bahwa, tidak ada orang asing yang akan berbicara kepada umat Allah demi nama-Nya; nabi-nabi Baal dari Fenisia secara otomatis ditolak. Kedua, seorang nabi akan berbicara “demi nama TUHAN”

(20-22). Setiap nabi yang mengklaim bahwa ia memiliki pesan supranatural bagi umat namun pesan tersebut diterima dari ilah lain, ia harus dibunuh. Ketiga, seorang nabi Yahweh akan bernubuat dan apa yang dinubuatkannya benar-benar tergenapi. Setiap orang yang mengakui dirinya nabi Yahweh kemudian menubuatkan sesuatu tentang masa depan dan akhirnya nubuatannya tidak tergenapi, ia harus ditolak.¹

Selanjutnya, berdasarkan beberapa bukti, Lasor menyimpulkan tiga hal berikut sebagai ciri nabi. Pertama, ekstase. Yakni keadaan di luar kesadaran diri, ini bisa terjadi di mana saja dalam situasi apapun. Beberapa kasus terlihat dalam Perjanjian Lama (bnd. 1 Sam. 10:11). Kedua, panggilan. Seorang nabi akan dikenali juga dari panggilannya. Ia tidak saja yakin bahwa Allah telah berbicara kepadanya namun lebih dari itu tujuan panggilannya juga sangat jelas, yaitu untuk menyatakan pesan Allah. Ketiga, kekudusan. Seorang nabi Yahweh juga terlihat dari segi kekudusannya dalam segala sisi kehidupan, moral maupun spiritual.¹

Selain itu, Orelli juga mengemukakan beberapa pokok tentang nabi Yahweh pembicara dari atau oleh Allah. Pertama, pelihat dan pembicara Allah: kata-katanya bukanlah dari dirinya sendiri, namun berasal dari sumber

tertinggi. Kedua, inspirasi profetis: yakni kuasa ilahi yang menguasai kemanusiaannya dan memampukan nabi untuk melihat dan mendengar hal-hal yang sebelumnya tersembunyi. Ketiga, mimpi: dalam situasi tertentu, mimpi dapat ditempatkan sebagai fenomena analogis, dimana ide-ide ditanamkan ke dalam jiwa secara tidak disengaja oleh penerimanya tanpa dikuasai oleh kesadaran diri dan suatu alasan. Keempat, kebebasan inspirasi: karena Roh Allah bertindak dengan penuh kebebasan, maka Dia mampu menentukan organ-organ-Nya untuk kehendak-Nya sendiri melampaui segala latar belakang lingkungan, usia atau bahkan jenis kelamin. Kelima, visi supranatural terhadap masa depan: sejauh ini telah banyak upaya dilakukan oleh para rasionalis untuk membuktikan bahwa nubuatan hanyalah merupakan produk alami murni dari faktor manusia, namun akhirnya tidak ada argumentasi dari mereka yang dapat menjelaskan semuanya. Keenam, Penggenapan: dalam nubuatan yang asli, menurut konsep Alkitab, penggenapan nubuatan adalah merupakan bagian integral.¹

Secara teoritis pengidentifikasian nabi Yahweh terlihat begitu sederhana, hanya saja dalam perjalanan sejarah Israel hal ini terlihat sangat kompleks sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang benar-

benar memahami serta menaati hal-hal yang dikemukakan para nabi, jadi pada dasarnya dalam hal mengenali nabi Yahweh, kepekaan yang bersifat subyektif terkadang juga diperlukan.

Klasifikasi Nabi

Dalam hal pengklasifikasian nabi di Israel dalam penelitian mereka, Lasor, Hubard dan Bush telah mengklasifikasikannya berdasarkan tahun atau masa hidup dan pelayanan para nabi. Pertama, masa sebelum Samuel. Memang dapat dikatakan masa nabi-nabi secara kelembagaan, dimulai sejak jaman Samuel hasilnya iapun terkadang disebut sebagai “hakim terakhir dan nabi pertama” (lih. Kis.3:24; 13:20). Namun demikian, predikat nabi, khusus yang diutus Yahweh, telah dipasangkan kepada beberapa orang jauh sebelum Samuel. Kesimpulan ini ditarik berdasarkan pola pelayanan mereka kepada Allah dan konsep pernyataan Allah kepada hamba pilihan-Nya (lih. Ul. 18:18; Yud. 14; Luk. 1:70; Kej. 20:7 bnd. Mzm. 105:14-15; Kel. 15:20; dsb.).

Kedua, nabi-nabi abad kesepuluh dan kesembilan. Masa ini meliputi permulaan masa kerajaan hingga terjadinya perpecahan antara Israel dan Yehuda. Para nabi pada masa ini, sejak Samuel, terlihat bahwa tugas mereka secara umum adalah

menyampaikan firman Allah kepada raja-raja. Pada masa ini tidak terlihat adanya nabi yang menulis kitab nubuatan secara khusus, seperti beberapa nabi setelah masa perpecahan kerajaan. Pesan mereka hanya disampaikan secara lisan dan dicatat dalam kitab sejarah.

Ketiga, nabi-nabi abad kedelapan dan ketujuh. Dalam masa inilah terjadi perpecahan antara Israel dan Yehuda, kemudian persoalan puncaknya ialah masa kekuasaan Asyur yang mengakibatkan penewanan Israel (kerajaan Utara). Pada masa ini perhatian pelayanan para nabi beralih kepada rakyat, bangsa atau terkadang bangsa asing. Selain itu muncul juga tulisan-tulisan nubuatan yang dimasukkan dalam Kanon.

Keempat, nabi-nabi masa pembuangan dan sesudahnya (sekitar thn. 800-450 SM). Akibat dari dosa Yehuda telah dilaksanakan, yakni pembuangan ke Babel, nabi-nabi-Nya terus menyampaikan pesan ilahi sehubungan dengan penghukuman dan penghiburan serta akhirnya setelah masa pembuangan berakhir, dorongan untuk membangun kembali Yerusalem dan Bait Allah terus disuarakan.¹

Selanjutnya, agak berbeda dengan pengklasifikasian di atas, menurut Groenen nabi dapat digolongkan dalam tiga golongan: pertama, *nabi ekstatik*. Dalam

Alkitab pelayanan nabi ekstatik mulai terlihat pada jaman para hakim, tegasnya jaman Samuel. Keadaan ekstatik seringkali terjadi pada seorang atau juga kelompok nabi dan bisa menular kepada orang-orang lain yang menyaksikannya (lih. 1 Sam.10:10; 19:20-24; 1 Raj.18:4; 2 Raj. 2:15; 9:1-3).

Sementara itu menurut Holscher bahwa karakteristik ekstatik nabi Israel merupakan pinjaman dari tetangga mereka, orang-orang Kanaan di Syria dan Asia Kecil sebab ia tidak menemukan bukti ekstatik di daerah Asyur atau Babel. Kemudian Jepsen mengemukakan bahwa kelompok nabi ekstatik berkembang di Israel dalam tekanan pengaruh jahat orang Kanaan sebab para personil di Bait Allah telah membatasi penggunaan nubuatan dengan Efod bagi diri mereka sendiri. Namun demikian penemuan literatur-literatur Mari, bagaimanapun juga, telah menunjukkan bahwa nabi-nabi Mesopotamia memiliki banyak kesamaan dengan nabi-nabi Israel, termasuk pengalaman ekstatik sebagaimana ditemukan di daerah Kanaan.¹

Kedua, *Nabi Jabatan*. Mereka adalah orang-orang dalam kelompok yang terlihat seperti suatu “lembaga” yang diatur oleh Taurat (band. Hak. 4:4,9; 1 Raj. 14:1-5; 2 Raj. 22:14; Ul.18:9 dst.). Pelayanan para nabi jabatan ini juga biasanya terlihat

disekitar pemerintahan, yakni sebagai penasehat raja, seperti Gad dan Natan (1 Sam. 22:5; 2 Sam. 7:2-4; 12:1 dst.; 24:11; 1 Raj. 1:11,22,34).

Ketiga, *Nabi Karismatik*. Tokoh-tokoh yang dimaksudkan di sini ialah, orang percaya, dari berbagai macam latar belakang, yang secara jelas dipanggil khusus oleh Tuhan untuk menjadi pengantara-Nya. Mereka yang disebut “nabi karismatik” ini juga terlihat lebih menonjol dengan “karunia-karisma-kenabian” atau “roh kenabian” (Hos.9:7; Neh. 9:30). Beberapa di antara mereka adalah, Samuel, Natan, Amos (dari kalangan rendahan), Yesaya (kalangan atas), Yeremia dan Yehezkiel (kalangan imam), serta Elia dan Elisa.¹

Kedua bentuk penggolongan di atas menurut penulis, bukanlah sesuatu yang bertentangan, namun lebih bersifat informatif. Sebab memang kenyataannya akan menjadi kurang lengkap apabila pokok ini hanya dilihat dari segi masa pelayanan saja sementara mengabaikan varian gaya mereka dalam pelayan, demikian sebaliknya.

KESIMPULAN

Setelah mengadakan penelitian dari beberapa literatur, secara pribadi penulis menyadari bahwa masih banyak informasi

yang selama ini tidak sempat diperhatikan oleh sebab berbagai alasan klise. Secara kongkrit mengenai tema kenabian ini, setelah diamati secara seksama, yakni antara praktek nubuatan daerah Timur Dekat Kuno dengan apa yang ada di Israel, ternyata memiliki beberapa kesamaan sekaligus juga perbedaan signifikan. Berdasarkan data-data yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka beberapa kesimpulan berikut dapat penulis sampaikan.

Pertama, antara nubuatan Timur Dekat Kuno dengan nubuatan oleh nabi Yahweh, memiliki beberapa persamaan. Hal tersebut terlihat dalam beberapa hal seperti, istilah-istilah yang digunakan, praktek-praktek dalam berhubungan dengan “sang ilahi” yang terkadang serupa dalam beberapa kasus, cara pandang masyarakat terhadap para nabi dan sebagainya.

Kedua, dalam paparan ini bukan saja persamaan yang dapat ditemukan, namun juga perbedaan. Dapat dikatakan antara nabi Israel (yakni nabi Yahweh) dengan kebanyakan nabi di daerah Timur Dekat Kuno terlihat perbedaan dalam beberapa hal yang bersifat esensi. Dalam hal praktek, setiap nabi Yahweh sampai kapanpun tidak akan pernah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Hukum Taurat, tidak akan ada perbuatan asusila di sana;

Berbeda dengan nabi Timur Dekat Kuno, nabi Yahweh selalu menerima pesan dari Yahweh sendiri; kemudian setiap nabi Yahweh akan bernubuat berdasarkan Hukum Taurat; kemudian perbedaan paling mencolok ialah obyek penyembahan serta sumber nubuatannya, jika nabi Yahweh kepada Yahweh sendiri, maka nabi daerah Timur Dekat Kuno kepada berbagai ilah bangsa mereka masing-masing. Dalam hal pesannya juga terlihat kekhasan yang mencolok, bahwa dari semua nabi Yahweh terlihat adanya kesejajaran pesan serta sifat progresif antara satu dengan yang lainnya.

Kesimpulan ketiga yang penulis dapatkan ialah, kepentingan dari persamaan yang ada antara keduanya ialah mempermudah penerimaan berita dari Allah kepada umatNya. Karena pada prinsipnya Tuhan selalu mempergunakan sesuatu yang sangat komunikatif dalam menyampaikan pesan ilahi-Nya kepada manusia, baik dari segi bahasa maupun latar belakang budaya. Pada masa itu, masyarakat pada umumnya telah mengenal sistem yang berkembang di daerah Timur Dekat Kuno, dan Tuhan mempergunakan model tersebut untuk menyampaikan kehendak-Nya.

Selain itu, kemiripan dalam pokok ini menuntut adanya kepekaan rohani bagi setiap umat untuk menentukan pilihan mereka dalam penyembahan. Melalui

maraknya praktek kenabian yang ada pada masa itu merupakan suatu kesempatan yang dirancang oleh Tuhan untuk mengajarkan kepada umat tentang kemahakuasaan-Nya, yang melebihi segala ilah dimuka bumi.

Kondisi di atas, tidaklah jauh berbeda dengan apa yang dihadapi orang percaya masa kini dan manusia pada umumnya. Kompleksitas kehidupan kini juga tengah memaksa setiap orang untuk menghadapi berbagai pilihan. Di mana setiap pilihan mengandung resiko yang harus ditanggung oleh pemilihnya secara pribadi. Di sinilah kepekaan rohani sangat dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkitab Indonesia Terjemahan Baru.* Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2005.
- Baker, David L. *Mari Mengenal Perjanjian Lama.* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005.
- Gripentrog, Greg. *Diktat Kuliah: Metode Mempelajari Alkitab, Sem. I,II,III,* 1999.
- Groenen, C. *Pengantar Kedalam Perjanjian Lama.* Yogyakarta: Kanisius, 1991.

- Kitchen, K.A. "Mesir" dalam *Ensiklopedi Alkitab Masa Kini*, peny. H.A. Opposunggu, pen. M.H. Simanungkalit. Jakarta: Yayasan Komunikasih Bina Kasih/OMF, 2004, 2:73,74.
- Lasor, W.S. D.A. Hubard dan F.W. Bush. *Pengantar Perjanjian Lama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996. Jil. 2, bag. *Sastra dan Nubuat*. Diterjemahkan oleh, Lisda Tirtapraja Gamadhi dan Lity W. Tjiputra.
- PC Bible V5: "The Prophet: Deut. 18:9-22" dalam *The Teacher's Commentary*, Copyright © by Chariot Victor Pub., 1987.
- PC Study Bible V.5: A. Robert Fausset, *Fausset's Bible Dictionary* [Electronic Database Copyright © 1998, 2003, 2006 by Biblesoft, Inc. All rights reserved]
- PC Study Bible V3.0: C. Von Orelli, "prophecy" dalam *International Standard Bible Encyclopaedia*, Electronic Database Copyright (c) by Biblesoft, 1996.
- PC Study Bible V5: M.G. Easton, "Prophet" dalam *Easton's Bible Dictionary*. [CD ROM]
- PC Study Bible V5: Merrill F. Unger, "prophet" dalam *The New Unger's Bible Dictionary*, Peny. Um., R. K. Harrison (Chicago: The Moody Press, 1988), t.h. [CD. ROM]
- PC Sudy BibleV5: G. V. Smith, "Prophet, Prophecy," dalam *International Standard Bible Encyclopedia*. peny. Um., Geoffrey W. Bromiley dan yang lainnya. Grand Rapids: William B. Eerdamns Publishing Company, 1988. [CD ROM]
- Sedi, Johny Y. Bahan Kuliah: Nabi-nabi Israel, Sem. I, M.A.B.S STII Palu, 2009.
- Vriezen, Th. C. *Agama Israel Kuno*, pen. I.J. Cairns. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001.
- Siahaan, Y. (2021). Yesus Sebagai Yang Sulung Lebih Utama Dari Yang Diciptakan. *Jurnal Teologi & Pelayanan Kerusso*, 6(2), 62-85. <https://doi.org/10.33856/kerusso.v6i2.201>
- Titus, T. (2021). Tinjauan Kritis Terhadap Ajaran Fredrich Schleiermacher

Dalam Hubungannya Doktrin Dasar

Kristen. *Jurnal Teologi &*

Pelayanan Kerusso, 6(1), 35-46.

<https://doi.org/10.33856/kerusso.v6>

i1.187